

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8176595>

Мухсимов Улугбек Темурбек ўгли

Сергели туман прокуратураси катта терговчиси

Аннотация

В данной статье рассматривается актуальность развития гражданско-политического института граждан в Республике Узбекистан. Проводится исследование всех инновационных факторов, которые могут способствовать развитию и стимулированию защиты гражданско-политической системы, которое является приоритетной задачей каждого демократически-правового государства.

Ключевые слова

Политические права, Права человека, Исправительные колонии, Государство, Общество.

Исследование всех инновационных факторов, которые могут способствовать совершенствованию системы защиты гражданско-политических прав гражданина, является приоритетным заданием каждого демократически-правового государства. Этому может свидетельствовать то, что обеспечение и поддержка прав человека до сих пор не потеряла свою актуальность во всем мире и продолжает набирать большое значение на мировой арене. Государство, как регулятор социально-экономических отношений, всячески должно обеспечить полноправное участие своих граждан в реализации их личных прав в экономической, социальной и политической жизни общества, давая им качественное образование, право на труд, право на свободное вероисповедания и поощрять их инновационные начинания. Поэтому совершенствование деятельности государственных и общественных организаций по обеспечению гражданских и политических прав человека в Узбекистане всё ещё актуальна по сей день.

В Республике Узбекистан систематически повсеместно ведётся усердная работа по обеспечению гражданско-политических прав граждан, устранению допущенных в прошлом ошибок и недостатков в данной сфере. Разработанная по инициативе Президента нашей страны Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям в целях развития Республики

Узбекистан в 2017-2021 годах является началом нового этапа в совершенствовании системы обеспечения прав, свобод и законных интересов человека. Стратегия действий стала “дорожной картой” Узбекистана по выполнению страной Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). С принятием Стратегии развития Узбекистана, вопросы поддержки, защиты и соблюдения прав человека обрели новый статус приоритетных направлений государственной политики и сотрудничества с международными партнёрами.

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах за прошедший период было принято около 300 законов, свыше 4 тысяч решений и указов Президента Республики Узбекистан, направленных на кардинальное реформирование всех сфер жизни государства и общества.

В целях продолжения данных реформ была утверждена «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» на основе принципа «От Стратегии действий – к Стратегии развития».

Республика Узбекистан наряду с другими актами ООН уделяет особое внимание воплощению в жизнь норм международных деклараций и конвенций. В политике широкомасштабных реформ, осуществляемой в Новом Узбекистане в соответствии со Стратегией действий и Стратегией развития, центральное место занимает цель – обеспечение прав, свобод и интересов человека.

К тому же активная региональная политика Узбекистана наряду с развитием экономических связей ещё больше сближает исторически дружественные и братские народы, упрощает режимы въезда и выезда на границе Узбекистана с соседними государствами, расширяет сотрудничества в транспортно-логистической сфере, что служат прежде всего интересам граждан нашей страны. Кроме того, приветствуется выдвигаемые правительством инициативы по мирному урегулированию ситуации в Афганистане, защите прав и интересов граждан, в частности женщин и детей.

В Республике Узбекистан в условиях реформ должное внимание стоит обратить на политическую, судебную и тюремную систему, в жизни общества немаловажную роль играет соблюдение свободы совести:

- В целях улучшения отношений между верующими: власти исключили 16000 человек из списка потенциальных религиозных экстремистов, представляющих угрозу для национальной безопасности.

- Назначили имамов для работы в местах лишения свободы для организации курсов реабилитации заключённых, отбывающих наказание за совершение преступлений, связанных с религией.

- Отменили ограничения, действовавшие в отношении повседневного совершения исламских обрядов, в том числе, запрет на участие несовершеннолетних для богослужения в мечетях.

- В Ташкентском международном аэропорту впервые открыта специальная молельная комната для мусульман с отдельным помещением для омовения; правительство также объявило о планах открыть молельные комнаты на вокзалах.

- Власти разрешили крупнейшим мечетям использовать громкоговорители для призыва к молитве, впервые за более чем десять лет.

- Правительство разрешило открыть платные курсы по изучению арабского языка и Корана для всех желающих.

В ноябре 2019 года Комитет против пыток ООН рассмотрел очередной доклад Узбекистана о выполнении Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, к которой он присоединился и обязался выполнять. Последний доклад примечателен тем, что охватывает первые два года правления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, который инициировал позитивные реформы и изменения для своих граждан, в том числе в сфере защиты прав человека. Выступавшие докладчики со стороны государственных органов рассказали об улучшении ситуации в стране в сфере соблюдения прав человека в связи с реализацией реформ в правоохранительных органах, и мерах, направленных на снижение жестокого обращения.

Одним из ключевых действий по обеспечению прав человека было - закрытие Специализированной колонии по исполнению наказания (СКИН) тюрьмы «Жаслык». Эта тюрьма за годы своего существования значительно снижала имидж Республики Узбекистан перед мировым сообществом. Среди заключённых были люди, осужденные по обвинениям в терроризме и других особо тяжких преступлениях, а также заключены по религиозным мотивам.

По приказу Президента о закрытии тюрьмы, заместитель министра внутренних дел Бахромбек Адилов сообщил, что в «Жаслыке» содержится 395 заключённых, и 10% из них отбывает наказание за религиозный экстремизм. Все будут этапированы в другие тюрьмы на территории страны. Благодаря этой тюремной реформе комиссия не стала рекомендовать Госдепартаменту

США включать Узбекистан в число стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод. Также, Госдепартамент США исключил Узбекистан из списка особого наблюдения по нарушениям религиозных свобод, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В основе всех реформ, осуществляемых в нашей стране, лежит реализация таких закреплённых в Конституции Республики Узбекистан общечеловеческих принципов, как гуманизм, признание высшей ценностью жизнь, свободу, честь, достоинство и другие неотъемлемые права человека.

8-декабря 2022 года в честь 30-летней годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан Президент подписал Указ о помиловании 402 осужденных, которое предусматривало полнейшую реабилитацию данных лиц и возложило эту ответственность на Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Узбекистан уверенными шагами идёт по пути дальнейшему развитию демократизации общественно-политической жизни граждан, расширения прав человека с учётом условий современного времени и требований. Это ставит все новые и новые вопросы перед обществом, решение которых требует как определенного времени и усилий, так и со стороны самих граждан, а также правительства.

Учитывая все вышеупомянутые шаги и попытки улучшения работы гражданско-правовой системы, судебной системы, тюремной системы и политической системы, остаётся лишь не останавливаться на этом и всячески содействовать этим широкомасштабным и демократическим реформам, повышая потенциал и достоинство нашей страны перед мировым сообществом. Особое внимание стоит обратить на:

- формирование организаций и фондов ответственных за социальную жизнь гражданского общества.
- повышение роли гражданского общества в политической системе.
- укрепление финансового состояния организаций гражданского общества (ОГО) и улучшения их способности лучше отвечать на потребности групп гражданского общества.

Обеспечение правосудия и реабилитации в новом Узбекистане путём ежегодных реформ стало одним из основных принципов гуманизма в нашей стране - улучшается структура и ведётся правовая защита всех лиц по отдельности.

- Берётся опыт зарубежных стран в реформировании судебной и тюремной системы.
- Либерализация судебно-правовой системы и пенитенциарной системы.
- Независимость судебной системы.
- Укрепление независимости адвокатов.
- Усиления парламентского и общественного контроля в местах содержания под стражей.
- Открытая консультация гражданского общества с процессом законотворчества.
- Защита прав и свобод граждан в судебно-следственных вопросах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. <https://uz.usembassy.gov/ru/2017-report-on-international-religious-freedom-ru/>
2. Проект Нового Закона «О свободе совести и религиозных организациях. <https://lex.uz/acts/65089>
3. Всеобщая декларация прав человека. Резолюция ГА. ООН 217 А (III). -Париж. 10 декабря, 1948. Преамбула
4. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят ООН 16 декабря 1966 г.)
5. Международный пакт об экономических социальных и культурных правах (Принят ООН 19 декабря 1966г.).
6. https://www.minjust.uz/ru/library/own_publications/71166/
7. Узбекистан: тюрьму «Жаслык» закрывают | Eurasianet
8. <https://khp.org/946420575>
9. <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2021/10/improving-health-in-prisons-new-who-prison-health-framework-can-improve-data-quality>
10. <https://www.unodc.org/e4j/ru/crime-prevention-criminal-justice/module-6/key-issues/1--introducing-the-aims-of-punishment--imprisonment-and-the-concept-of-prison-reform.html>